

TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DA PARAÍBA ENTRE 2019 E 2023: ESTUDO ECOLÓGICO

DOI: 10.5281/zenodo.17841013

AUTORES: PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, AMANDA MARTINS SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, LÍVIA MOTA SOUSA, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, ANA IZABEL OLIVEIRA NICOLAU

INTRODUÇÃO: A SÍFILIS É UMA INFECÇÃO BACTERIANA PROVOCADA PELO TREPONEMA PALLIDUM, CUJA FORMA CONGÊNITA É TRANSMITIDA NA GESTAÇÃO VIA PLACENTA. EM 2021, O BRASIL NOTIFICOU MAIS DE 167 MIL NOVOS CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA, ALÉM DE APROXIMADAMENTE 74 MIL CASOS EM GESTANTES. DIANTE DESSE CENÁRIO, O ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS PERMANECE COMO UMA DAS PRIORIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

OBJETIVO: ANALISAR A TENDÊNCIA TEMPORAL E A DISTRIBUIÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 2019 A 2023. **MÉTODO:** ESTUDO ECOLÓGICO, UTILIZANDO DADOS SECUNDÁRIOS DISPONÍVEIS A PARTIR DOS REGISTROS DO SINAN, POR MEIO DO TABNET, DO DATASUS. FORAM CONSIDERADOS OS CASOS CONFIRMADOS E NOTIFICADOS NO REFERIDO SISTEMA, ORGANIZADOS PELAS REGIÕES DE SAÚDE DO SUS, INCLUINDO A VARIÁVEL RAÇA E IDADE (20A A 39A). A EXTRAÇÃO DOS DADOS OCORREU EM JUNHO DE 2024. **RESULTADOS:** A ANÁLISE DOS DADOS PERMITIU OBSERVAR DESIGUALDADES SIGNIFICATIVAS NA INCIDÊNCIA DA SÍFILIS CONGÊNITA. A RAÇA PARDA É AMPLAMENTE PREDOMINANTE, COM 1.097 REGISTROS, O QUE APONTA UMA MAIOR VULNERABILIDADE DESSA POPULAÇÃO. AS CATEGORIAS IGNORADO/BRANCO APRESENTAM 128 E 98 CASOS, ENQUANTO A RAÇA PRETA REGISTRA APENAS 24 CASOS E AS CATEGORIAS AMARELA E INDÍGENA CONTABILIZAM 3 CASOS CADA. ESSA DISTRIBUIÇÃO REFLETE DISPARIDADES QUE PODEM ESTAR ASSOCIADAS A BARREIRAS NO ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE E À SUBNOTIFICAÇÃO EM ALGUMAS CATEGORIAS. EM TODOS OS ANOS OBSERVADOS, A RAÇA PARDA MANTEVE-SE COMO A MAIS AFETADA, REFORÇANDO SUA VULNERABILIDADE. A PREDOMINÂNCIA DOS CASOS NESTA POPULAÇÃO PODE SER EXPLICADA POR FATORES COMO DESIGUALDADE NO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ALÉM DE QUESTÕES HISTÓRICAS DE EXCLUSÃO SOCIAL. **CONCLUSÃO:** PORTANTO, COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS, EMBORA O ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS CONTINUE SENDO UMA DAS PRIORIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A PREDOMINÂNCIA DE CASOS ENTRE MÃES PARDAS DE RECÉM-NASCIDOS COM SÍFILIS CONGÊNITA EVIDENCIA UMA VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITA SER ENFRENTADA DE FORMA EFICAZ.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, INCIDÊNCIA, SÍFILIS CONGÊNITA.